

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
146 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
146 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций
в Узбекистане.....132
Исломбек Умиров

О'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'ZBEKISTONDA URBANIZASIYANING YANGI BOSQICHLARI VA SHAHAR AHOLISINING DINAMIKASI

Djumabaeva Shaira Xalillaevna

Ma'mun universiteti dosenti, i.f.f.d., O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston shaharlari tizimining tuzilishi, urbanizasiyaning asosiy ko'rsatkichi bo'lgan shaharliklar soni dinamikasi, jami aholi tarkibida shahar aholisining ulushi va uning o'zgarib borishi tahlil etilgan. Shaharlarning demografik salohiyati, shaharlar shahar va shaharchalarga ajratilib, ularning bajaradigan vazifalari hamda urbanizasiya jarayonida katta hududiy farqlar mavjudligi bayon etilgan. Shuningdek, shaharlar respublika, viloyat va tuman bo'ysunuvidagi shaharlar toifalariga ajratilib o'rganilgan. Xulosa va taklif berilgan.

Kalit so'zlar: urbanizasiya jarayoni, aglomerasiya, shahar, shaharcha, vazifa, shahar aholisi, demografik salohiyat, ulush, guruh, hudud.

Abstract: This article analyzes the structure of the urban system of Uzbekistan, the dynamics of the number of urban residents, which is the main indicator of urbanization, the share of urban residents in the total population and its changes. The demographic potential of cities, the division of cities into cities and towns, the tasks they perform, and the existence of significant territorial differences in the urbanization process are described. Cities are also studied by dividing them into categories of cities under republican, regional and district subordination. Conclusions and proposals are given.

Keywords: urbanization process, agglomeration, city, town, task, urban population, demographic potential, share, group, area.

Аннотация: В данной статье анализируется структура городской системы Узбекистана, динамика численности городского населения, основной показатель урбанизации, доля городских жителей в общей численности населения и ее изменения. Демографический потенциал городов, города делятся на города и поселки, констатируются их задачи и наличие больших территориальных различий в процессе урбанизации. Также города были разделены на категории республиканских, областных и районных городов. Даны вывод и предложения.

Ключевые слова: процесс урбанизации, агломерация, город, город, задача, население города, демографический потенциал, доля, группа, территория.

KIRISH

Urbanizasiya (lotincha urbanus – shaharga mansub, urbs – shahar) – jamiyat hayotida shaharlar rolining ortib borishi; ishlab chiqaruvchi kuchlarning joylashuvi, aholining ijtimoiy, demografik tarkibi, turmush tarzi va madaniyatidagi o'zgarishlar bilan bog'liq jarayondir. Shuningdek, urbanizasiya tarixiy rivojlanish asosida shakllangan jamiyat bosqichlari va hududiy mehnat taqsimoti natijasida sodir bo'lgan ko'p qirrali geografik, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik jarayondir[6.14 b.]. Urbanizasiyaning torroq doiradagi demografik tushunchasi dunyoda, alohida hududlarda, mamlakatlarda shaharlarning (ayniqsa, katta shaharlarning) va shahar aholisi salmog'ining ko'payib borishini anglatadi[10.]. Shu nuqtai nazardan qaraganda shahar aholisining ulushi juda katta ijtimoiy-iqtisodiy ma'noga ega. Shahar aholisining salmog'i rivojlangan mamlakatlarda ancha yuqori. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda urbanizasiya darajasi, ya'ni shahar aholisining ulushi juda yuqori. Xususan, Yaponiyada 78%, Germaniyada 85%, Buyuk Britaniyada 91%, AQShda 77%. Rivojlanayotgan mamlakatlarda esa urbanizasiya jarayoni juda past, 30% atrofida. Tadqiqotchilarning ma'lum qilishicha 2020-yilda dunyo aholisining 50% shaharlarda yashagan.

O'zbekistonda urbanizatsiya jarayoni o'z tarixiy rivojlanish bosqichlariga ega. XIX-asrning oxiridan boshlab malakatimizda urbanizatsiya jarayoni rivojlanib kelmokda. Uning rivojlanishi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va demografik xususiyatlari bilan bog'liq[5.52 b.].

Urbanizatsiya jarayonining rivojlanishi shaharlarning o'sishi va shahar aholisining shakllanishi, shahar aholisining tabiiy o'sishi, shahar atrofi hududlarining ma'muriy jihatdan shaharga qo'shilib borishi, qishloq aholi manzilgohlarining shahar maqomini olishi bilan bog'liq. Shaharlarning o'sishida shahar atrofi zonalarida shahar turmush tarzining shakllanib borishi, ya'ni urbanizatsiya jarayonining kuchayishi ham ahamiyatlidir. Katta shahar atrofida kichik shaharlar paydo bo'lib, katta shaharlarga qo'shilib boradi va shaharlar aglomeratsiyasi hosil bo'ladi[6. 14 b.]. Rivojlangan mamlakatlarda aglomeratsiya jarayoni rivojlangan, alohida aglomeratsiyalarning qo'shilib ketishi natijasida megapolislar vujudga keladi.

Urbanizatsiya jarayoni o'ziga xos ijobiy va salbiy xususiyatlarga ega bo'lib uning qay darajada ijobiy yoki salbiy ahamiyatga ega bo'lishi uning davlat tomonidan tartibga solinishi yoki solinmasligi bilan bog'liq. Agar urbanizatsiya jarayonlari etarlicha tartibga solinmasa shaharlar aholisining soni va u erda mavjud infratuzilma, uy-joy, ish o'rinlari soni o'rtasida katta tafovut paydo bo'ladi. Bu esa, shaharning umumiy qiyofasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, juda ko'plab ijtimoiy va iqtisodiy muammolar, masalan, ishsizlik, narx-navoning ortishi, uy-joy tanqisligi, ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalarining etishmasligi kabilarni keltirib chiqaradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.01.2019-yildagi "Urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni aynan ana shu muammolarning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik, urbanizatsiya darajasini har tomonlama puxta o'ylab, tartibga solish uchun qabul qilindi [2.].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, urbanizatsiya jarayoni ko'p qirrali bo'lib uni har bir tadqiqotchi o'zining yo'nalishidan kelib chiqib o'rgangan. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, urbanizatsiya jarayonining mohiyatida xali yagona tushuncha paydo bo'lmagan. Urbanizatsiya konsepsiyasining o'ziga ham, u bilan bog'liq bo'lgan boshqa yo'nalishlarda ham turlicha talqinlar mavjud.

Urbanizatsiya va shahar o'sishini jihatlarini o'rganishga xorij va MDH tadqiqotchilaridan E.T.Apostolov, J.Dorst, U.Duglas, B.Kitanovich, X.S.Michkov, R.Smit, D.P.Tomson, O.N.Yaniskiy va boshqalar katta xissa qo'shganlar. Urbanizatsiya jarayonining demografik jihatlarini xususan, katta shahar istiqbollari va demografik muammolari yo'nalishida - E.S. Demidenko, V.V.Perevedensev va boshqalar, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya yo'nalishida - A.M.Goxman, V.M.Dolgiy, G.M.Lappo, Yu.A.Levadin, A.G.Levinson, G.N.Ozerova, Yu.D.Pivovarov, V.V.Pokshishevskiy, I.A.Portyanskiy va boshqalar, urbanizatsiya jarayonini sosiologik nuqtai nazardan - E. 3 Berdjess, M. Veber, G. Zimmel, V.V. Vagin va boshqa tadqiqotchilarni ishlarini alohida ta'kidlash mumkin

Urbanizatsiya jarayonini rossiyalik olimlardan B.V. Drozdov, A.M. Stepanovlar (Rossiyada urbanizatsiyani rivojlantirish yo'llari), T.G. Nefedova (Rossiyada urbanizatsiyaning yangi tendensiyalari), Yu.L. Pivovarov (20-asrda Rossiya urbanizatsiyasi: g'oyalar va haqiqat) va boshqalar, iqtisodiy urbanizatsiya yo'nalishida - N.B. Kosareva, T.D. Polidilar, shahar va qishloq o'rtasidagi mavjud farqlarni bartaraf qilish masalalarini - T.I.Zaslavskaya, R.V.Ribkina, P.D.Pavlenka, V.Y.Staroverov, G.O.Shenfeld, E.Yu.Yusupov va boshqalar, ishlab chiqarish kuchlarini rejali rivojlantirish va oqilona taqsimlash sharoitida shaharlar va urbanizatsiya muammolarini K.K.Shesheglis, B.S.Xorev va boshqalar o'z ishlarida tadqiq etganlar.

O'zbekistonlik bir qancha olimlar tomonidan ham urbanizatsiya jarayoni tadqiq etilgan. Xususan, A.Soliev tomonidan shaharlarning shakllanishi va rivojlanishi, A.Qayumov tomonidan O'zbekistonda demourbanistik holat, mintaqalar rivojlanishida shaharlarning o'rni, shaharlar va shahar aholisi dinamikasi, urbanizatsiya jarayoni bilan demografik rivojlanishning zamonaviy xususiyatlari o'rganilgan. Shuningdek, S.S. Zokirov tomonidan O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonini faollashtirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari tadqiq etilgan

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Urbanizatsiya jarayonining shakllanishi va rivojlanishi, shahar aholisi dinamikasi, urbanizatsiya jarayonini tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini tadqiq etishda bir qancha usullardan foydalanildi. Masalan, tarixiy taqqoslash, hududiy tahlil, statistik, matematik, mantiqiy fikrlash, qiyosiy tahlil, tarkibiy tahlil, tizimli yondashuv, guruhlash usullari va boshqa usullar. Shuningdek, urbaanizatsiya jarayonlarini o'rganishda ushbu jarayonlarni aks ettiruvchi qonuniy xujjatlardan, statistik ma'lumotlardan, ilmiy adabiyotlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda iqtisodiy jihatdan zamonaviy tamoyillarga asoslangan urbanizatsiyalash jarayoni shakllantirilmoqda. Urbanizatsiyaning asosiy ko'rsatkichi shaharliklar sonining o'sishi va jami aholi tarkibida shahar aholisi salmog'ining ortib borishidir. 2023-yil O'zbekistonda shahar aholisining ulushi 51%ni tashkil etdi. Bu raqam 1991-yilda 40% bo'lgan.. 1991–2023-yillarda shahar aholisining soni 8377,6 ming kishidan 18768,5 ming kishiga etdi, ya'ni aholi soni 2,2 martaga ortdi[7.]. O'rtacha yillik o'sishning mutlaq miqdori 315 ming kishiga teng bo'ldi. Uning jami aholi sonidagi ulushi esa 11%ga ortdi. Bunga esa sosial-iqtisodiy va demografik omillar sabab bo'ldi.

1991–2023-yillarda shahar aholisining o'sish sur'atlarida ba'zan ortish, ba'zan pasayish kuzatildi. Masalan, 90-nchi yillarda shahar aholisi orasida o'rtacha yillik o'sish sur'ati 2,6%ni tashkil etgan bo'lsa, keyingi 10 yillikda u pasaydi va yillik o'sish 1,7%ni tashkil etdi. 2010-yildan keyingi davrda shahar aholisining o'sish sur'ati yana 2%dan ortiqqa o'sib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi aholi punktlarining ma'muriy-hududiy tuzilishini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risi"dagi 13.03. 2009-yildagi 68-sonli qaroriga ko'ra respublikadagi 965 ta qishloq punktiga shaharcha maqomi berildi[5.53 b.]. Natijada 2009-yilda shahar aholisi soni 2008-yilga nisbatan deyarli 1,5 martaga ko'paydi yoki shahar aholisi 9,7 mln. kishidan 14,7 mln. kishiga etdi va shahar aholisining salmog'i 51,7%ga etdi yoki 15,9%ga oshdi. 2010-yil va undan keyingi yillarda shahar aholisining salmog'i birmuncha pasayib bordi. Ma'lumki, shahar joylarida tug'ilish darajasi nisbatan past. O'lim hamda ajralish koeffisientlari yuqori. Migratsiya intensivligi ham shaharlarda bir necha marta yuqori. Shuningdek, nomahalliy millat (russiysabon) vakillarining 96-98% shahar joylarida yashaydi[6.12b.]. Bu esa shahar joylarining demografik vaziyatiga va urbanizatsiyaga o'ziga xos ta'sirini ko'rsatadi.

2023-yilda mamlakatimizda 1178 ta shahar va shaharchalar mavjud bo'lib, shundan 120 tasi shahar, 1150 tasi esa shaharchalardan iborat. Ushbu shahar va shaharchalarda 18370,9 ming aholi istiqomat qildi[8. 39 b.]. Jami shahar aholisining 62,3% shaharlarda, qolgan 37,7% esa shaharchalarda yashadi(1-jadval).

1-jadval. Aholi soni bo'yicha shahar va shaharchalarning guruhlariga ajratilishi [8.].

Guruhlar	Shahar va shaharchalar soni,birlikda	Aholi soni	
		Mutlaq sonda	Foizda
Jami	1178	18370,9	100,0
shundan:			
Shaharlar soni	120	11452,3	62,3
Shaharchalar soni	1058	6918,6	37,7
shaharlar	120	11452,3	100,0
Shundan:			

Aholisi 1 milliondan ortiq	1	2949,5	25,7
Aholisi 500-999,9 minggacha	2	1222,8	10,7
Aholisi 250-499,9 minggacha	6	1955,3	17,1
Aholisi 100-249,9 minggacha	10	1634,6	14,3
Aholisi 50-99,9 minggacha	23	1648,9	14,4
Aholisi 49,9 minggacha	78	2041,2	17,8
Shaharchalar:	1058	6918,6	100,0
shundan			
Aholisi 3 minggacha	150	380,8	5,5
Aholisi 3-4,9 minggacha	404	1561,8	22,6
Aholisi 5-9,9 minggacha	344	2331,0	33,7
Aholisi 10-19,9 minggacha	124	1702,6	24,6
Aholisi 20-49,9 minggacha	36	942,4	13,6

Shahar aholisi va shaharlar soni urbanizatsiya jarayonining asosiy ko'rsatkichidir. Urbanizatsiya jarayonining rivojlanishiga aholisining soni 3 millionga yaqinlashib qolgan millioner shahar Toshkent shahri (2956,4 ming); aholisining soni 500 mingdan ortiq bo'lgan Namangan (678,2) hamda Samarqand (572,8) shaharlari; aholisining soni 400 mingdan ortiq bo'lgan Andijon shahri(468,1); aholisining soni 300 mingdan ortiq bo'lgan Nukus(334,6), Farg'ona(334,6) va Qo'qon(314,4) shaharlari; aholisining soni 200 mingdan ortiq bo'lgan Buxoro(289,2), Qarshi(288,9), Marg'ilon(246,7) shaharlari; aholisining soni 100 mingdan ortiq bo'lgan Termiz(195,7), Jizzax(191,6), Angren(178,5) Chirchiq(168), Navoiy(156), Urganch(149,9), Shahrisabz(144,8), Olmaliq(141,8) va Bekobod (102) shaharlari hamda aholisining soni 50 mingdan ortiq bo'lgan 23 ta shaharlar muhim ta'sir ko'rsatdi[8.43 b.].

Mamlakatimizdagi mavjud 120ta shaharni demografik salohiyatiga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:[8.]

- aholi soni 20 minggacha bo'lgan kichik shaharlar - 28 ta;
- aholi soni 20 mingdan 50 minggacha bo'lgan o'rtacha shaharlar - 50 ta;
- aholi soni 50 mingdan 100 minggacha bo'lgan o'rta shahar -23 ta;
- aholi soni 100 mingdan 250 minggacha bo'lgan katta shahar -10 ta;
- aholi soni 250 mingdan 500 minggacha bo'lgan yirik shahar - 6 ta;
- aholi soni 500 mingdan 1000000gacha bo'lgan eng yirik shahar - 2 ta;
- aholi soni 1mln.dan ortiq bo'lgan millioner shahar - 1 ta.

Eng yirik, yirik hamda katta shaharlarning aksariyati sanoat, transport, madaniy va ma'muriy-siyosiy vazifalarni bajaradi. Ularda jami shahar aholisining 67,8% yashaydi. Yirik va katta shaharlar investisiya, innovatsiya va ijtimoiy jarayonlarning etakchilari, iqtisodiy o'sish nuqtalari hisoblanadi.

Demografik salohiyatiga ko'ra shaharchalarni ham quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

- aholi soni 20 mingdan ortiq bo'lgan katta shaharchalar – 36ta;
- aholi soni 10 mingdan-20 minggacha bo'lgan o'rtacha shaharchalar – 124ta;
- aholi soni 10 minggacha bo'lgan kichik shaharchalar – 898ta.

Shaharlarning demografik salohiyati ularning katta-kichikligiga ham bog'liq. Shaharlarda yashovchi aholining 32,2% o'rta va kichik shaharlarda, 42,2% katta va yirik shaharlarda, 25,7%

esa millioner shahar Toshkent shahrida yashaydilar. Aytish joizki, jami shaharlarning 84,2%ni kichik va o'rtta shaharlar tashkil etgani holda ularda shahar aholisining 32,2% iste'qomat qiladi. Kichik shaharlarning aksariyati asosan bitta vazifani bajarishga ixtisoslashgan. O'zbekistonda milliy va mintaqaviy iqtisodiyotning asosan qishloq xo'jaligi va qayta ishlash sanoatiga ixtisoslashganligi sababli respublikamizda kichik va o'rtta shaharlar juda keng tarqalgan. Aksincha, katta, yirik va eng yirik shaharlar jami shaharlar sonining 15,8%ni tashkil etgani holda ularga shahar aholisining 67,8% to'g'ri keladi.

Shaharchalar soni va ularda yashovchi aholini tahlili ko'rsatishicha, katta shaharchalar jami shaharchalarning 3,4% tashkil etsada ularda shaharchalarcha yashovchi aholining 61,8% yashaydi. Kichik shaharchalar esa jami shaharchalarning 84,9% tashkil etadi. Ularda bor yo'g'i shaharchalarda yashovchi aholining 13,6% yashaydi. O'z navbatida o'rtta shaharchalar jami shaharchalarning 11%ni, shaharchalarda yashovchi aholining 24,6% tashkil etadi.

Respublikada urbanizatsiya jarayoni juda katta hududiy farqlar bilan ifodalanadi. Shahar aholisining salmog'i faqat Namangan (64,8%), Farg'ona (56,9%) hamda Andijon (52,2%) viloyatlarida yuqori. Qolgan barcha hududlarda shahar aholisining salmog'i respublika o'rtacha ko'rsatkichidan past. Ayniqsa, Buxoro (36,8%), Samarqand (36,7%), Surxondaryo(36,2%) va Xorazm(33,1%) viloyatlarida shahar aholisining salmog'i juda kichik[7.].

O'zbekistonda shaharlar soni bo'yicha Toshkent (16), Qashqadaryo (12) viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi (12) ajralib turadi. Shuningdek, Andijon(11), Buxoro(11) va Samarqand (11) viloyatlarida ham shaharlar rivojlangan. Ayni vaqtda Xorazm(3) va Sirdaryo(5) viloyatlarida shaharlar yaxshi rivojlanmagan. Shaharchalar Farg'ona (194), Namangan(115) va Surxondaryo(102) viloyatlarida ko'proq rivojlangan[7.]. Umuman, urbanizatsiya jarayoni odatda hududlar iqtisodiyotining ixtisoslashuvi, shahar hosil qiluvchi omillarining mavjudligiga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy tuzilishi to'g'risidagi 28.08.2020-yildagi Qonuniga muvofiq O'zbekistonda shaharlar respublika bo'ysunuvidagi, viloyat bo'ysunuvidagi va tuman bo'ysunuvidagi shaharlar toifalariga ajratiladi[1.]. Respublikadagi mavjud 120ta shahardan 3tasi respublika bo'ysunuvidagi, 28 tasi viloyat bo'ysunuvidagi; qolgan 89 tasi tuman bo'ysunuvidagi shaharlarga bo'linadi.

Respublika bo'ysunuvidagi shaharlar – strategik ahamiyatga, yirik sanoat korxonalariga va rivojlangan infratuzilmaga ega, shuningdek istiqbolli iqtisodiy va madaniy markazlar bo'lgan aholi punktlaridir [1.1-bob.3-modda.] [1.]. Bunday shaharlarda aholi soni 500 mingdan ortiq bo'lishi shart. Bugungi kunda O'zbekistonda 3 ta respublika bo'ysunuvidagi shaharlar bo'lib ular Toshkent, Namangan va Samarqand shaharlaridir. Toshkent shahri respublika bo'ysunuvidagi shaharlar toifasiga mansub bo'lgan mamlakatimizdagi birinchi shahar hisoblanadi. Markaziy Osiyo hududida eng birinchi "millioner shahar" maqomiga Toshkent shahri 1960-yillarda erishgan. Ma'lumki, "millioner" shaharlar aholini o'ziga ko'proq jalb qiladi, ularda xizmat ko'rsatish sohalari yaxshiroq rivojlangan va ish o'rinlari ko'proq bo'ladi. Bugungi kunda Toshkent shahri respublika bo'ysunuvidagi shahar maqomiga to'laqonli javob beradigan yagona aholi punkti hisoblanadi. Aholining ko'pchiligi ish, o'qish, davolanish, dam olish, biznes qilish uchun Toshkent shahriga intiladilar.

2022-yildan Samarqand va Namangan shaharlari respublika bo'ysunuviga o'tkazildi[3.]. Aholi soni 500 mingdan oshgan bu shaharlar "o'sish nuqtalari"ga aylanadi: Samarqand turizm va biznes markaziga aylansa, Namangan esa "sanoat, tadbirkorlik, ta'lim, madaniyat markazi" bo'ladi[9.]. Bu shaharlar urbanizatsiyalashuv jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Viloyat, shu jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ysunuvidagi shaharlar deganda - aholisining soni, qoida tariqasida, kamida 30 ming kishi bo'lgan, muhim ma'muriy ahamiyatga, rivojlangan infratuzilmaga ega, shuningdek istiqbolli iqtisodiy va madaniy markazlar bo'lgan aholi punktlari tushuniladi [1.1-bob.3-modda.][1.]. Bugungi kunda O'zbekistonda 28 ta viloyat bo'ysunuvidagi shaharlar mavjud.

Tuman bo'ysunuvidagi shaharlarga - aholisining soni, qoida tariqasida, kamida 7 mingta bo'lgan, sanoat korxonalariga va rivojlangan infratuzilmaga ega bo'lgan aholi punktlaridir [1.1-bob.3-modda.] [1.].Tuman bo'ysunuvidagi shaharlar soni 89 ta.

2000–2022-yillar orasida kichik shaharlar va ularda yashovchi aholi soni kamaydi(2-jadval).
 2-jadval. O'zbekiston shaharlari tizimining tuzilishi [7].

	2000-yil				2023-yil				2023-2000-yillar nisbatan,%	
	Shaharlar soni		Aholi soni		Shaharlar soni		Aholi soni		Shahar soni	Aholi soni
	Mutlaq sonda	%	ming kishi	%	Mutlaq sonda	%	ming kishi	%		
Jami	120	100,0	8108,1	100,0	120	100,0	11452,3	100,0	0	141,2
Shundan:	Kichik shaharlar									
Aholisi 10 ming kishiga-cha	8	6,7	67,5	0,8	3	2,5	26,8	0,2	-5	0,40
Aholisi 10-20 minggacha	34	28,3	459,8	6,1	25	20,8	385,3	3,4	-9	0,84
	O'rta shaharlar									
Aholisi 20-50 minggacha	47	39,2	1366,1	16,9	50	41,7	1629,1	14,2	3	119,2
Aholisi 50-100 minggacha	14	11,7	866,4	10,7	23	19,2	1648,9	14,4	9	190,3
	Katta shaharlar									
Aholisi 100-250 minggacha	13	10,8	2095,2	25,9	10	8,3	1634,6	14,3	-3	0,78
Aholisi 250-500 minggacha	3	2,5	1081,6	13,3	6	5,0	1955,3	17,1	3	180,8
	Eng katta shaharlar									
Aholisi 500 mingdan-1mln. gacha	-	-	-	-	2	1,7	1222,8	10,7	2	
	Millioner shaharlar									
Aholisi 1mln.dan ortiq	1	0,8	2135,5	26,3	1	0,8	2949,5	25,7	0	138,1

Aksincha o'rta shaharlar va ularda yashovchi aholi soni esa ortdi. Katta shaharlar orasida aholisi 100-250 minggacha bo'lgan shaharlar va ularda yashovchi aholi soni qisqargan bo'lsa, aholisi 250-500 minggacha bo'lgan shaharlar va ularda yashovchi aholi ortdi. Biz o'rganayotgan davrda aholi soni 500 mingdan-1mln.gacha bo'lgan eng katta 2 ta shahar vujudga keldi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida aytish mumkinki urbanizatsiya - jamiyat rivojlanishida shaharlar, shahar madaniyati va shaharlarga xos boshqa munosabtlarning rivojlanish jarayoni hisoblanib u qishloq aholi punktlarining shaharlarga aylanishi, shahar atrofi zonalarining kengayishi va qishloq aholisining shaharlarga ko'chib borishi hisobiga yuz beradi. Axborot-texnologiyalari rivojlanayotgan bugungi davrda aholining shaharlar tomon intilishi, qulay va zamonaviy shart-sharoitlardan bahramand bo'lishi tabiiy ehtiyoj albatta.

Tadqiqotchilarning o'rganishicha 2050-yilga borib har o'n nafar odamdan ettitasi shaharda yashashi taxmin qilinmoqda. Bunday intilish, birinchi navbatda, texnika rivojlangan sari qishloq xo'jaligi tarmog'i borgan sari kamroq mehnat talab qilayotgani, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarning shaharlarda jamlanishi bilan bog'liq.

Sharq tarixi va sharq madaniyatini dehqonchilik hamda qishloq va shaharlarning ajralmas birligi, urbanizatsiyaning o'ziga xos yo'nalishsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu bois ham respublikamiz iqtisodiyoti va demografik salohiyati nisbatan qishloq xo'jaligi va qishloq aholisidan tashkil topadi.

Urbanizatsiyalashgan viloyatlarga nisbatan tafovutlarni qisqartirishda kommunal xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirish zarur, chunki infratuzilma o'zaro aloqalarni ta'minlovchi hamda davlat iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda urbanizatsiya jarayonlarining birinchi yo'nalishi sifatida – mutlaqo yangi uy-joy siyosatini amalga oshirish, shu jumladan, kam va o'rta daromadli oilalar uchun arzonlashtirilgan turar joylarni qurishga yo'naltirilgan investisiyalarni qo'llab-quvvatlashga alohida urg'u berilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикасининг маъмурий-ҳудудий тузилиши тўғрисидаги 28.08.2020 йилдаги ЎРҚ-635-сонли Қонуни. <https://lex.uz/ru/docs/4973063>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 10.01.2019 йилдаги “Урбанизация жараёнларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5623-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/4154818?ONDATE=20.06.2023%2000>
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрдаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожатномаси.
4. Косарева Н.Б., Полиди Т.Д. Экономическая урбанизация. М.: Фонд “Институт экономики города”. 2018. с.419.
5. А.А.Қаюмов, Б.Б.Адилов. Урбанизация жараёни: Ҳозирги ҳолат ва оқибатлар. Иқтисод ва молия. 2019. 5(125). 52-56 б.
6. А.А.Қаюмов. Шаҳарлар ва шаҳар агломерацияларининг минтақа ривожланишидаги аҳамиятини тадқиқ этишнинг илмий асослари. География ва глобализация: назария ва амалиёт. Халқаро илмий-амалий конф.матер. Андижон, 2018. 11-16 б.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари.
8. Демографический ежегодник Узбекистана 2018-2022. Стат.сборник. Агентства статисти при Президенте РУз. Т., 2023.
9. <https://www.gazeta.uz/uz/2022/12/28/>
10. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-u/urbanizatsiya-uz/>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

